

АЙЛАНТИРИШ УСУЛИНИ МАҚСАДИ ВА МОХИЯТИ

доц.Азимов А.Т., талаба Хайитбоев Ж.Р.

Тошкент давлат техника университети,

doi.org/10.5281/zenodo.15449349

Аннотация. Ушбу мақолада проекцияларни қайта қуришда айлантириш усулининг мақсади ва мохияти асосида геометрик элементларни умумий вазиятдан хусусий вазиятга ўтказиб, метрик ва позицион масалаларни ечиш методикаси келтирилган.

Калитли сўзлар. Геометрик элементлар, проекцияларни қайта қуриш, айлантириш текислиги, айлантириш ўқи, айлантириш маркази, айлантириш радиуси, горизонтал проекция текислиги, фронтал проекция текислиги, айлантириш усули, текисликнинг горизонтал изи, текисликнинг фронтал изи.

Аннотация. В данной статье приводится методика решения метрических и позиционных задач на основе цели и сущность метода вращения преобразования чертежей геометрических элементов из общего положения в частное.

Ключевые слова. Геометрических элементы, преобразования, проекции, плоскость вращения, ось вращения, центр вращения, радиус вращения, горизонтальная плоскость проекции.

Abstract. This article presents a methodology for solving metric and positional problems based on the goal and essence of the rotation method of transforming drawings of geometric elements from a general position to a particular one.

Key words: Geometric elements, transformations, projections, plane of rotation, axis of rotation, center of rotation, radius of rotation, horizontal projection plane.

Геометрик элементларни умумий вазиятдан хусусий вазиятга келтириш эпюрни қайта тузиш усули дейилади.

Айлантириш усулининг мохияти шундан иборатки, бу усулда проекциялар текислиги қўзғалмас бўлиб, геометрик элементлар масалани шартига кўра қулай ҳолатга, яъни хусусий вазиятга келгунча ўқ атрофида айлантирилади.

Айлантириш усулида қуйидаги геометрик элементлар катнашади:

Айлантириш текислиги ва айлантириш ўқи доим ўзаро перпендикуляр бўлади, яъни $Q \perp J$ ва улар кесишиб $J \cap Q = O$ айлантириш марказини беради

R – айлантириш радиуси, у айлантириш маркази билан айлантирилаётган геометрик элемент A нукта орасидаги масофага тенг $[OA] = R$

Айлантириш усулига доир қуйидаги таърифларни келтириш мумкин.

Агар исталган нукта горизонтал проекция текислиги H га перпендикуляр ўқ атрофида айлантирилса, нуктанинг горизонтал проекцияси айлана бўйлаб, фронтал проекцияси эса, $[ox)$ ўқиға параллел тўғри чизик бўйлаб $Q(Q_V)$ горизонтал айлантириш текислигида харакатланади.

Агар исталган нукта фронтал проекция текислиги V га перпендикуляр ўқ атрофида айлантирилса, нуктанинг фронтал проекцияси айлана бўйлаб, горизонтал проекцияси эса, $[ox)$ ўқиға параллел тўғри чизик бўйлаб $Q(Q_H)$ фронтал айлантириш текислигида харакатланади.

Мисол: $[AB]$ кесманинг ҳақиқий узунлиги айлантириш усули билан топилсин.

$[AB]$ кесма проекция текисликларига умумий вазиятда жойлашган, унинг фронтал ва горизонтал проекциялари $[ox)$ проекция ўқиға нисбатан оғма жойлаштирилган. Кесмани айлантиришдан мақсад уни горизонтал проекциялар текислигига параллел вазиятга келтириш керак. Бунинг учун кесмани $(b'b)$ учидан ўтадиган айлантириш ўқини J ни ўтказамиз, у фронтал проекциялар текислигига перпендикуляр бўлади.

Агар $[AB]$ кесма умумий вазиятдан фронтал проекциялар текислигига параллел вазиятга келтириш талаб қилинса, айлантириш ўқи B нуқтадан ўтказилиб, у H проекциялар текислигига перпендикуляр бўлади, айлантириш текислиги горизонтал проекциялар текислигига параллел вазиятга келиб, тўғри чизиқ фронтал проекциялар текислигига параллел бўлиб қолади, унинг горизонтал проекцияси $[ox]$ ўқиға параллел бўлиб, фронтал проекцияси хақиқий катталиққа эга бўлиб, H текислиги билан α оғиш бурчагини ташкил қилади.

Учбурчак ABC текислигини айлантириш талаб қилинса, аввал унинг текис чизмасини холати тахлил қилинади.

Агарда учбурчакни ҳамма томонлари текис чизмада $[ox]$ проекция ўқиға оғма бўлса, у назария кўра умумий вазиятдаги учбурчак бўлади. Уни айлантириб хақиқий катталигини топиш учун, текисликни горизонтал ёки фронтал чизиқларидан фойдаланилади. Агар горизонтал чизиқ атрофида айлантирилса, учбурчак текислиги H горизонтал проекциялар текислигига параллел горизонтал текисликка айланади.

Агар учбурчак текислик ўзининг фронтал чизиғи атрофида айлантирилса, у фронтал текисликка айланиб, унинг фронтал проекцияси хақиқий катталиқда бўлиб қолади. Текисликка тегишли икки нуқта, масалан $(1, c)$ нуқталар айлантириш ўқи, горизонтал чизиқда бўлгани учун улар ўз вазиятини ўзгартирмайди, улар учбурчак текисликни хақиқий катталигига тегишли бўлади. Қолган икки (A, B) нуқталар айлантириш ўқиға перпендикуляр горизонтал проекцияловчи (R_H, Q_H) текисликларда қарама қарши текисликларда харакатланиб, сатх чизиғи вазиятини оладилар, натижада умумий вазиятдаги ўз горизонтал чизиғи атрофида айланиб, хақиқий катталигига эга бўлади.

Текисликнинг ўз излари атрофида айлантиришга жойлаштириш усули дейилади. Бу усулда айлантириш ўқи сифатида текисликнинг горизонтал ёки фронтал излари масалани шартига асосан олинади.

Агар текислик горизонтал проекциялар текислиги H га жойлаштирилса, айлантириш ўқи сифатида текисликнинг горизонтал изи олинади.

Агар текислик фронтал проекциялар текислиги V га жойлаштирилса, айлантириш ўқи сифатида текисликнинг фронтал изи олинади.

Умумий вазиятдаги текислик ўз изи атрофида айлантириб жойлаштирилганда, текисликнинг энг катта қиялик чизиғи хақақий катталиги жойлаштириб топилади, натижада текисликнинг горизонтал ва фронтал излари орасидаги бурчак 90^0 дан фарқи бўлади, яъни бурчак 90^0 кичик ёки 90^0 дан бўлади.

Адабиётлар

1. А.Т.Азимов ва бошқалар. “Чизма геометрия” Олий техника ўқув юртлари учун дарслик. Т.: 2018 й. 176 бет
2. С.А.Абдурахмонов. Техника олий ўқув юртларида педагогик услубият тадбиқи. Т.: ТДТУ қошидаги ОИПИ. 2001 й.